

AKTYORNING ROL USTIDA ISHLASH MAHORATINI OSHIRISH MASALALARI

Perdebaeva Nargiza Timur qizi

O'zDSMI NF Rejissura san'ati kafedrası "Dramatik teatr rejissyorligi" 1-
kurs talabasi

Qudaybergenov Alibek Amandiq o'g'li

Ilmiy rahbar, O'zDSMI NF Rejissura san'ati kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14807953>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 23-yanvar 2025 yil
Ma'qullandi: 25-yanvar 2025 yil
Nashr qilindi: 31-yanvar 2025 yil
Diqqat, san'at, Stanislavskiy,
aktyor, teatr, ritm, ijod, rejissor

ABSTRACT

Teatr atalmish betakror san'atni rivojlantirish va uning sahnasida yorqin obrazlar yaratish, kelajakda bu sohani yanada rivojlantirishda yosh ustoz-mutaxassis va kadrlarning o'рни va ahamiyati katta. Talaba-aktyorning o'z ustida ishlash xususiyatlari, uning aktyorlik mahoratini shakllantirish. Stanislavskiy ta'limotida ixtiyoriy va ixtiyorsiz diqqat.

Ustoz san'atkorlar tomonidan yaratilgan sahnaviy obrazlar dovrug'ini eshitib, ular ijro qilgan spektakllarni ko'rib, radiospektakllarni tinglab, televideniye orqali uzatiladigan film va spektakllar ta'sirida "aktyor bo'laman" degan, orzular bilan ijod olamiga kirib kelayotgan yoshlar ijodini – "mustaqil ishini" o'rganish ham dolzarb ilmiy masaladir. "Hayot sahna, odamlar aktyor" degan fikr Vilyam Shekspir tilidan aytiladi va cheksiz koinotda yer kurrimiz kichkinagina bir sahna ekanligini tan oldik. Bu hayot sahnasi tinimsiz harakat qonuniga asoslangani natijasida, sayyoramizdagi voqealar tartibli amalga oshgani uchun, barcha jonzotlar ma'lum maqsad sari intilib, kurashib kun kechiradilar. "Kurash hayot shartidir: kurash tugasa, hayot ham mahv bo'ladi" – degan edi. Hozirgi kunda respublikamizda san'at va madaniyat sohasi uchun professional kadrlar tayyorlab berish, teatrlarni yosh mutaxassislar bilan ta'minlash yo'lida samarali ishlar amalga oshirildi.

Aktyorlik mahoratini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Aktyor – talaba eng avvalo kuchli, talabchan, nazari o'tkir, mas'uliyatli bo'lishi shart. Men aktyor bo'laman degan insonlar adashadi. Ularni qabul qilgan ustozlar esa, soha taraqqiyotining kushandasi bo'lishi mumkin. Avvalo, boladagi aktyorlik san'atiga moyillikni tekshirib, o'ziga xoslik va o'zgachalik (loqaydlik, erinchoqlik, o'zini boshqara olmaslik) jihatlarini anglab, so'ngra baho berish lozim. Aktyorlik san'atiga moyilligini tekshirishda quyidagilarga e'tibor beriladi:

1. Talabaning ko'rinishi, jozibasi, qaddi-qomati, bo'y-basti, tabiatan sog'lom va ko'rkamligi;
2. Ovozi, nutqi, qo'shiq, raqs, ritm, ohanglarni anglashi;
3. Aql-hushi, fahm-farosati, odob-axloqi, o'zini tutishi va sahnani his etishi, hozirjavoblighi, xotirasi, mas'uliyati.
4. Dunyoqarashi va fantaziya (tasavvur qilish qobiliyati), eng muhimi sahnaviy erkinlikka moyilligi nazarda tutiladi.

Har bir talaba alohida qobiliyat egasi, uning har biriga alohida yondashuv bilan o'qitila boshlanadi. Aktyorlik mahoratining pragmatik xususiyatlari va aktyorning rol ustida ishlash mahoratini oshirish uchun o'quv jarayonida quyidagilar asosiy mezon hisoblanadi:

- xatti-harakat “agarda”, “berilgan shart-sharoit”
- tasavvur
- sahnaviy diqqat
- muskullarni bo'shatish
- mushaklarni bo'shatish, anglash mashqi
- mashq treninglar va etyudlar ustida ishlash.
- bo'laklar va vazifalar
- haqiqat tuyg'usi va ishonch
- hissiyotlarni eslab qolish qobiliyati
- munosabat
- moslashma va boshqa elementlar artistning xususiyati, qobiliyati va iste'dodi
- psixik hayotni harakatlantiruvchilar
- psixik hayotni harakatlantiruvchilarning intilish yo'li
- ichki sahnaviy ahvoli, ruhiyati, artistning sahnaviy ahvoli, ruhiyatidagi beixtiyorlik.

Bu yo'llar bilan talaba aktyorda kechinma san'ati sirlari jarayonidan olib o'tiladi. Talaba aktyor o'z ustida ishlash sirlarini quyidagi tartibda davom ettiradi¹.

Aktyorlik mahoratini shakllantirish va rivojlantirish uchun faqat amaliy emas, nazariy mashg'ulotlarni ham o'z vaqtida olib borishi zarur. Aktyor ertaga teatrda ishga tayyor mutaxassis bo'lib boradi. Bunda u ijodiy ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etadi. Ularni faqat kasbiy ko'nikma emas, ma'nan tayyor mutaxassis sifatida tarbiyalab borish, ta'lim-tarbiya tizimining o'ziga xos xususiyatlaridan hisoblanadi. Bo'lajak mutaxassislar ma'naviy va jismonan baquvvat, har tomonlama bilimli, aktyorlik kasbining turli janrlarini yuksak professional darajada egallagan, zamonaviy sahna talablarining barcha elementlarini mahorat bilan boshqaradigan, tomoshabinlar ehtiyojini chuqur his eta oladigan, keng bilimga ega mohir san'atkorlar bo'lib yetishmoqlari zarur. Aktyorlik mahorati elementlarining treningini o'rganishning asosiy maqsadi yosh mutaxassisning sahnada o'zini tuta olishi, o'zining hissiy (ko'rish, eshitish, fikrlay olish, taqqoslash, ajrata olish, turli predmetlardagi o'xshashlikning u yoki bu tomonlarini: shakli, rangi, ta'siri va h.k.lar aniq xatti-harakatlarni ishlab chiqish kabi) bilimlarini shakllantirib, tarbiyalashdan iboratdir. Hissiy bilimlarni egallash jarayoni uch fazadan iboratdir:

1. Mushaklarni tashqi taranglikdan, siqqlikdan ozod qilish (bo'shatish);
2. Ijodiy diqqatni kerakli obyektga qaratish;
3. Sahnaviy harakatni jiddiy va ishonarli qilib bajarish qobiliyatida, ijodiy tasavvur va fantaziya orqali ishonch va haqiqatni yuzaga keltirish².

Sahna – aktyorning ish joyi va rivojlanish maskani. Aktyor mazkur ish tajribasini mukammal darajada egallashi kerak. Ustozlar talabalar bilan spektakl ustida ishlash jarayonida har bir voqea va hodisaning kelib chiqish sabablarini tahlil qilishi va bu xatti-harakatlarni ifodalovchi aktyorlik mahoratining o'ziga xos xususiyatlarini egallab olishi kerak. Aktyor – bu doimiy harakatdir, uning har bir lahzasi zaruriy evrilishlar davomidir va ayni paytda uning

¹ Qodirov R. Aktyorlik mahorati. O'zDSMI. Toshkent – 2017. 154.

² F.Ahmedov., M.Yusupova “Estrada aktyori mahorati”. Darslik. Toshkent 2017. O'zDSMI.

xususiyatini ko'rsatuvchi yangi psixologik holatga o'tish yo'lidir. Shuning uchun aktyorning har lahzasi harakatdan iborat. Boshni egish, qovoqni uyish yoki ochish, yuzda paydo bo'lgan tabassum, hayratga ochilgan og'iz, ko'zoynakni ziyolinoma ushlab turgan panjalar yoki ikki yonga tushirib turilgan kaftlar, aktyorning muhim nazar solib turgan paytidagi norozilik yoki mehrini ifodalovchi ko'zlar – bularning barchasi harakatda bo'ladi, tinch holat ular uchun begona³.

Aktyor bo'laman degan inson boshqa insonlarga qaraganda ancha e'tiborli va diqqatini bir joyga to'plashda mavjud tajribaga ega inson bo'lishi talab etiladi. Diqqat jarayonida bir yo'la to'rtta ichki harakatni bajaramiz:

- birinchidan, obyekt – manbani diqqat markazidan qochirmaslikka harakat qilamiz;
- ikkinchidan, o'sha manbani o'zimizga tortishga harakat qilamiz;
- uchinchidan, o'zimiz o'sha manba tomonga intilamiz;
- to'rtinchidan, uning ichki mohiyatiga chuqurroq kirishga harakat qilamiz.

Diqqat jarayonida bir vaqtning o'zida bajariladigan to'rtala harakat ruhiy quvvat ta'sirida bir-biriga yondosh tarzda takomillasha boradi. Albatta, bu jarayonda jismoniy kuch talab qilinmaydi. Ular ruhiy quvvat ta'sirida harakatlanadi. Hattoki, diqqat markazida turgan tabiiy jismga e'tibor qaratish jarayoni ham jismoniy ta'sirsiz, ya'ni tovush yoki hissiyot orqali ro'y beradi. Diqqat uchun mo'ljallangan jismoniy harakatlar: a) ko'rish; b) eshitish; v) his qilish; g) sezish; d) ta'm bilish kabi mashqlarda manbaga tashqi jismoniy ta'sir ko'rsatishga moyillik kuchli bo'ladi.

K.S.Stanislavskiy: "sahnaviy diqqatni insonning ma'lum bir obyektga o'z sezgi a'zolarining energiyasini (ko'rish, eshitish, sezish, hid bilish) jamlash qobiliyatidir", – deydi. U ijodiy diqqatning ikki turini ajratib ko'rsatadi:

- beixtiyor diqqat jarayoni bizning xohish-istagimizga qaramagan holda vujudga kelib, obyektning o'zi sezgilarimizni o'ziga qaratib, u bilan faol munosabatga chorlashi;
- ixtiyoriy – bu o'z diqqat-e'tiborimizni ixtiyoriy ravishda jamlab, ma'lum obyektga o'z-o'zimizni qiziqtirib, o'z jismimiz energiyasini u yoki bu predmetga yo'naltirib, obyekt bilan faol munosabat o'rnatishdir.

Ma'lum bir obyektga ixtiyoriy diqqatni jamlash deganda shu obyektни chuqur o'rganish (ko'ra bilish, eshitish va hokazo) obyektga faol ta'sir qilib, u bilan ma'lum muloqotda bo'lish jarayoni tushuniladi. Muloqotda inson atrofidagi barcha predmetlardan o'zicha ilhom oladi. O'ziga kerakli narsalarni singdiradi. K.S.Stanislavskiy diqqat obyektini, asosan, ikki turga bo'ladi:

1. Tashqi diqqat obyektini bizni o'rab turgan barcha narsa, bizdan "tashqarida" yotgan predmetlar, narsalar, odamlar, bizning oldimizda bo'layotgan voqealar va hokazo.
2. Ichki diqqat obyektini – bu ichki dunyomizda mavjud bo'lgan, xotiramizda namoyon bo'ladigan ichki obrazlar predmetlar, voqealarning timsoli va hokazo.

K.S.Stanislavskiy o'z diqqatini obyektдан obyektga ko'chirishni shartli kichik, o'rta va katta doiralarni chizishga mashq qilishni taklif qiladi. Aktyorning sahnaviy xatti-harakati davomida u obyektни ko'rayotganini yoki ko'rayotgandek qilib tutayotganini, yoki aksincha bir obyektни

³ "Estrada aktyorligi san'ati". M.R. Yusupovning umumiy tahriri ostida Toshkent, O'zDSMI 2015. 128-b.

ikkinchisi bilan yanglishtirib qo'yganini aniqlash qiyin. Diqqat aktyor uchun qachon qurol bo'la olishi mumkinki, unda aktyor chalg'imesa. Akterlik mahoratining nihoyatda qo'rqinchli jihati – chalg'ishdir. Akter hayotida qanday voqea bo'lib o'tayotgan bo'lsa hamki sahnada chalg'imasligi shart. Chalg'ish – mahoratini o'ldiradi. Diqqat insonning o'zi intilgan hodisa yoki voqeasi bo'lishi bilan birga, boshqara olinadigan sifati bo'lishi kerak. Bo'lajak aktyor diqqatni chalg'imasdan tushunib, anglab, o'rganib sahnada foydalanishga tayyor bo'lsa, sahnaviy muloqotga kirishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qodirov R. Aktyorlik mahorati. O'zDSMI. Toshkent – 2017. 154.
2. F.Ahmedov., M.Yusupova “Estrada aktyori mahorati”. Darslik. Toshkent 2017. O'zDSMI.
3. “Estrada aktyorligi san'ati”. M.R. Yusupovaning umumiy tahriri ostida Toshkent, O'zDSMI 2015. 128-b.

